

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368826>
УДК 159.9.072.422

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

А.Д. Гусева,
кафедра психологии и общей педагогики,
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского
Государственного университета,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи волевых качеств с агрессивным поведением. Сделано предположение о том, что с повышением уровня проявления волевых качеств повышается уровень агрессивного поведения. Проведено эмпирическое исследование: взаимосвязи волевых качеств с агрессивным поведением у юношей и девушек. Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны выводы. Статья может быть использована для разработки рекомендаций по укреплению силы воли у юношей и девушек.

Ключевые слова: воля, волевые качества, юноши и девушки, психология, агрессивное поведение, агрессия

INTERRELATION OF VOLITIONAL QUALITIES WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR IN BOYS AND GIRLS

A.D. Guseva,
Department of Psychology and General Pedagogy,
Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute of Kemerovo State University,
Novokuznetsk

Annotation: The article deals with the problem of the relationship of volitional qualities with aggressive behavior. An assumption is made that with an increase in the level of manifestation of volitional qualities, the level of aggressive behavior increases. An empirical study has been carried out: the relationship of volitional qualities with aggressive behavior in boys and girls. The results of the methods on the basis of which conclusions are drawn are analyzed. The article can be used to develop recommendations for strengthening willpower in boys and girls.

Keywords: will, volitional qualities, boys and girls, psychology, aggressive behavior, aggression

Введение. Ущажение агрессивного поведения среди молодёжи является одной из острых проблем не только для психологов, но и для общества в целом. Растущая волна молодёжной преступности и увеличение числа молодёжи, склонных к агрессивным формам поведения, обуславливает необходимость изучения психологических условий, вызывающих эти опасные явления.

Агрессивное поведение как постоянная форма поведения имеет свойство не только сохраняться, но и развиваться, становясь постоянным качеством человека, в результате чего искажается его личностное развитие.

Актуальность изучения взаимосвязи волевых качеств и агрессивного поведения у юношей и девушек заключается в том, что за счет возраста именно молодые люди должны начинать готовить себя к новым социальным отношениям, уметь преодолевать и разрешать общественные и внутриличностные конфликты в дальнейшей жизни. Предупреждению внутриличностных конфликтов в огромной степени способствует развитие волевых качеств и навыков, поскольку воля является отражением саморегуляции и предполагает умение принимать верные решения, развивать общественные процессы в позитивном русле, а также саморазвиваться. То есть, от формирования у молодёжи волевых качеств зависит дальнейшее становление социально-здорового общества.

Вопросом о взаимосвязи волевых качеств с агрессивным поведением занимались следующие авторы: в области волевых качеств В. Вундт, Р. Ассаджиоли, Ж. Нюттен, А.Ф. Лазурский, Д.Н. Узнадзе, К.Н. Корнилов, В.И. Селиванов, и др.; в области агрессивного поведения Э. Фромм, К. Лоренц, и др. [1-7].

Существует множество определений понятия воли. Воля формирует определенные качества личности, входящие в структуру характера, которые получили название «волевые качества». Волевые качества личности – это сложившиеся в процессе получения жизненного опыта свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением препятствий на жизненном пути. В психологии характера выделяют множество волевых качеств личности. К основным, базовым волевым качествам личности, определяющим большинство поведенческих актов, относятся целеустремленность, инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, дисциплинированность. Все эти качества связаны с этапами осуществления волевого акта. Таким образом можем говорить о синонимичности понятий «воля» и «волевые качества».

В. И. Селивановым воля понималась как одно из проявлений активности человека, а деятельность – как основная форма активности.

Р. Ассаджиоли рассматривал волю как качество личности.

Но мы придерживаемся мнения К.Н. Корнилова, он понимал волю как способность преодолевать препятствия и доводить действие до намеченной цели.

На основе мнений отечественных и зарубежных психологов, исследующих проблему агрессии, было сформулировано следующее заключение: агрессия является актом агрессивности, который, в свою очередь, выражен посредством агрессивного поведения. В данном случае мы можем говорить о синонимичности данных понятий, поскольку такие явления, как «агрессия», «агрессивность» и «агрессивное поведение» по итогу являются внешне выраженным действием, направленным на причинение вреда другому человеку.

Э. Фромм считал, что агрессия выполняет функцию, которая помогает адаптироваться, то есть является доброкачественной. Это помогает поддерживать жизнь и является реакцией на угрозу жизненным потребностям.

Но мы придерживаемся мнения К. Лоренца, он сделал вывод, что агрессия, как качество ведет к приобретению таких личностных качеств как лидерство, настойчивость, целеустремленность, что в свою очередь ведет как к развитию личности, так и общества в целом.

Целью данной работы выступило исследование взаимосвязи волевых качеств и агрессивного поведения среди юношей и девушек.

Для достижения поставленной цели, нами были определены следующие задачи:

1. Изучить теоретико-методологические исследования проявления волевых качеств.
2. Изучить теоретико-методологические исследования проявления агрессивного поведения.
3. Охарактеризовать организацию и методы исследования взаимосвязи проявления волевых качеств с агрессивным поведением у юношей и девушек.
4. Эмпирически исследовать взаимосвязь проявления волевых качеств и агрессивного поведения, описать и интерпретировать результаты эмпирического исследования взаимосвязи проявления волевых качеств и агрессивного поведения.

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь волевых качеств и агрессивного поведения личности у юношей и девушек, а именно: с повышением уровня проявления волевых качеств повышается уровень агрессивного поведения.

В исследования приняли участие 15 обучающихся в учебных заведениях г. Новокузнецка (7 мальчиков, 8 девочек, учащихся 2 курсов, от 21 до 22 лет).

В нашем исследовании была использована методика Опросник Басса-Дарки – одна из наиболее популярных в зарубежной психологии методик для исследования агрессии. Методика диагностики показателей и форм агрессивного поведения Басса-Дарки предназначена для диагностики агрессивных и враждебных реакций. А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды реакций: физическая агрессия, косвенная агрессия, вербальная агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, чувство вины.

Результаты психодиагностического исследования показали, что респондентов с высоким уровнем физической агрессии 40 %, у 23 % респондентов выявлен средний уровень агрессии, 37 % респондентов имеют низкий уровень агрессии.

Вербальная агрессия свойственна 40 % респондентов, у 40 % испытуемых вербальная агрессия имеет средний уровень, для 20 % испытуемых вербальная агрессия не свойственна.

Косвенная агрессия у 40 % респондентов имеет высокие значения, у 37 % испытуемых косвенная агрессия имеет средний уровень, 23 % респондентам такая агрессия не свойственна.

Высокий уровень негативизма свойственен лишь 20 % испытуемым, 22 % респондентов имеют средний уровень, 58 % испытуемых не склонны проявлять негативизм.

Высокий уровень раздражения присущ 8 % испытуемым, у 62 % респондентов раздражение имеет среднее значение, 30 % испытуемым оно не свойственно и находится на низком уровне.

У 10 % испытуемых высокий уровень подозрительности, 13 % респондентов имеют средний уровень подозрительности, 77 % испытуемых не склонны к такому виду агрессии.

У 12 % испытуемых высокий уровень обиды, у 28 % респондентов такой вид агрессии находится на среднем уровне, 60 % испытуемых не склонны проявлять обиду.

У 38 % испытуемых высокий уровень чувства вины, 60 % респондентов имеют средние значения, 2 % испытуемых имеют низкие значения.

Следующей методикой является «Самооценка силы воли». Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для изучения обобщенной характеристики проявления силы воли.

Результаты психодиагностического исследования показали, что респондентов с высоким уровнем волевых качеств 32 %, для 18 %

испытуемых присущ средний уровень волевых качеств, 60 % составляют люди с низким уровнем волевых качеств.

Для подтверждения достоверности взаимосвязи волевых качеств с агрессивным поведением у юношей и девушек был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Для исследования связи агрессии и волевых качеств уровни форм агрессии были сравнены с уровнем волевых качеств, в результате чего выяснилось, что: между физической агрессией, косвенной агрессией, вербальной агрессией, негативизмом, раздражением, обидой отсутствует корреляционная связь, так как $r_{эмп} < r_{крит}$.

Однако корреляционная связь была выявлена между чувством вины и уровнем волевых качеств $r_{эмп} = 0,421$ ($r_{кр} = 0,36$, при $p \leq 0,05$), то есть, чем выше уровень чувства вины, тем ниже уровень волевых качеств.

Корреляционная связь выявлена также между высоким уровнем подозрительности и низким уровнем волевых качеств $r_{эмп} = 0,377$ ($r_{кр} = 0,36$, при $p \leq 0,05$).

В процессе исследования гипотеза о том, что существует значимая взаимосвязь волевых качеств и агрессивного поведения личности у юношей и девушек, а именно: с повышением уровня проявления волевых качеств повышается уровень агрессивного поведения не подтвердилась, однако была установлена взаимосвязь между такими формами агрессии как подозрительность, чувство вины.

Мы будем продолжать исследовать данную проблематику, так как очевидна необходимость в проведении дальнейших исследований, направленных на изучение волевых качеств и агрессивного поведения, с целью их своевременного выявления и коррекции.

Список литературы

[1] Вундт В.М. Основы физиологической психологии / Вильгельм Вундт, проф. Лейпциг. ун-та; Пер. под ред. А.А. Крогиуса, А.Ф. Лазурского и А.П. Нечаева. Вып. 1-16. – Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, [1908]-[1914]. 16 т.; 24. Естествознание и психология. – [1908]. IV, 136 с.

[2] Корнилов К.Н. Воспитание воли и характера [Текст] : [Для старш. возраста] / К.Н. Корнилов. – Москва ; Ленинград : изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза, 1948 (Москва). 32 с.

[3] Лазурский А.Ф. Избранные труды по общей психологии. Психология общая и экспериментальная / А.Ф. Лазурский; Вступ. ст., коммент. и примеч. Е.В. Левченко; Отв. ред.: Г.С. Никифоров, Л.А. Коростылева. – СПб. :

Алтейя, 2001. 288 с. : портр.; 21 см. (Российские психологи: Петербургская научная школа / С.-Петерб. гос. ун-т. Фак. психологии); ISBN 5-89329-346-0

[4] Нюттен Ж. (1909-1988). Мотивация, действие и перспектива будущего : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Жозеф Нюттен; под ред. Д.А. Леонтьева; [пер. с англ. Е.Ю. Патяевой и др.]. – Москва : Смысл, 2004. – 607 с.; 21 см.; ISBN 5-89357-151-7 : 2000

[5] Селиванов В.И. Психология волевой активности [Текст] : (Лекция по спецкурсу) / М-во просвещения РСФСР. Рязан. гос. пед. ин-т. – Рязань : [б. и.], 1974. 150 с.

[6] Узнадзе Д.Н. Психология установки / Дмитрий Узнадзе. – СПб. [и др.] : Питер, 2001. 414 с.: табл.; 21 см. – (Психология-классика); ISBN 5-318-00163-7.

[7] Assagioli R. Psychosynthesis. A Manual of Principles and Necniques. / R. Assagioli. // Penguin Books. 1976. 12 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wundt V.M. Fundamentals of physiological psychology / Wilhelm Wundt, prof. Leipzig. university; Per. ed. A.A. Krogius, A.F. Lazursky and A.P. Nechaev. Issue. 1-16. – St. Petersburg: type. P.P. Soikin, [1908]-[1914]. 16 tons; 24. Natural science and psychology. – [1908]. IV, 136 p.

[2] Kornilov K.N. Education of will and character [Text]: [For seniors. age] / K.N. Kornilov. – Moscow ; Leningrad: publishing house and f-ka det. books by Detgiz, 1948 (Moscow). 32 p.

[3] Lazursky A.F. Selected works on general psychology. Psychology general and experimental / A.F. Lazursky; Intro. Art., comment. and note. E.V. Levchenko; Rep. editor: G.S. Nikiforov, L.A. Korostylev. – St. Petersburg. : Aletheya, 2001. 288 p. : portrait; 21 cm. (Russian psychologists: St. Petersburg Scientific School / St. Petersburg State University Faculty of Psychology); ISBN 5-89329-346-0

[4] Nutten J. (1909-1988). Motivation, action and the prospect of the future: textbook. manual for university students studying in the direction and specialties of psychology / Joseph Nythen; ed. YES. Leontiev; [per. from English. E.Yu. Patyaeva and others]. – Moscow: Meaning, 2004. – 607 p.; 21 cm; ISBN 5-89357-151-7: 2000

[5] Selivanov V.I. Psychology of volitional activity [Text]: (Lecture on a special course) / Ministry of Education of the RSFSR. Ryazan. state ped. in-t. – Ryazan: [b. i.], 1974. 150 p.

[6] Uznadze D.N. Psychology of installation / Dmitry Uznadze. – St. Petersburg. [et al.] : Peter, 2001. 414 p.: tab.; 21 cm. – (Psychology-classics); ISBN 5-318-00163-7.

[7] Assagioli R. Psychosynthesis. A Manual of Principles and Necniques. / R. Assagioli. // Penguin Books. 1976. 12 p.

© А.Д. Гусева, 2022

Поступила в редакцию 15.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Гусева А.Д. Взаимосвязь волевых качеств с агрессивным поведением у юношей и девушек // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 121-127. URL: <https://ip-journal.ru/>